

FEATURES OF THE MODERN REPRESENTATION OF THE CONSTANT OF RUSSIAN LINGUOCULTURE "NEW LIFE" IN INTERNET COMMUNICATION**Khorokhordina O.,***PhD in Philology, Professor, Russian Department,
Hankuk University of Foreign Studies (Seoul, Republic of Korea)***Sadullaeva N.***Master of Linguistics, Methodologist, Ministry of Preschool and School Education
of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)***ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНСТАНТЫ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ****Хорохордина О.В.***Кандидат филологических наук, профессор, кафедра русского языка,
Университет Иностранных языков Хангук (Сеул, Республика Корея)***Садуллаева Н.Р.***Магистр лингвистики, Методист, Министерство дошкольного и школьного образования Респуб-
лики Узбекистан (Ташкент)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10009105>**Abstract**

Based on cognitive and discursive analysis of texts of Russian-language Internet communication, the authors identify the features of the modern content of the concept "new life" as a constant of Russian linguoculture. The authors consistently describe the conceptual features of the considered constant and demonstrate their relationship with its figurative realizations and emotional and evaluative halo in the analyzed Internet texts. The authors present the value component of the constant, highlight its dominants and emphasize its ambivalence.

Аннотация

На основе когнитивно-дискурсивного анализа текстов русскоязычной интернет-коммуникации авторы выявляют особенности современного содержания концепта "новая жизнь" как константы русской лингвокультуры. Авторы последовательно описывают понятийные признаки рассматриваемой константы и демонстрируют их взаимосвязь с ее образными реализациями и эмоциональным и оценочным ореолом в анализируемых интернет-текстах. Авторы представляют ценностную составляющую константы, выделяют ее доминанты и подчеркивают ее амбивалентность.

Keywords: Russian concept "new life", cognitive and discursive analysis, texts of Russian Internet communication

Ключевые слова: русский концепт «новая жизнь», когнитивно-дискурсивный анализ, тексты русской интернет-коммуникации

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена двумя факторами.

Во-первых, в исследованиях последнего десятилетия признается доминирующей роль интернет-коммуникации в отражении и формировании в России норм массового сознания и языка (см. об этом, например, [2, с. 10], [1], [8]), что позволяет рассматривать тексты именно этой сферы общения в качестве наиболее адекватного источника сведений как о совокупности актуальных для русского человека ментефактов (представлений, знаний, концептов), так и о содержании каждой из входящих в этот набор отдельных единиц.

Во-вторых, в фокусе постоянного исследовательского интереса пребывают константы русской лингвокультуры (см. об этом, например, [13], [3], [4]), на протяжении долгих периодов сохраняющие в ней безусловную значимость, но при этом аккумулярующие в своём содержании и отражающие в способах вербализации веяния времени. Именно

среди таких лингвокогнитивных единиц нами был выбран для анализа, результаты которого представлены в данной статье, русский концепт «новая жизнь», важность которого подтверждается как текстами классической русской литературы и философии, так и результатами современного мониторинга общественного мнения в России, который проводился в том числе и на гранты зарубежных организаций. Так, по данным опросов National Endowment for Democracy (USA) в молодом поколении россиян существенна доля тех, кто уверен «в том, что в их силах изменить свою жизнь к лучшему – полностью или скорее согласны с таким утверждением 74% опрошенной молодежи» [6, с. 66].

Цель нашего исследования – на основе анализа интернет-текстов разных жанров и стилей, включающих в себя номинацию «новая жизнь», выявить содержание концепта «новая жизнь» в современной русской лингвокультуре.

Основным методом данного исследования стал когнитивно-дискурсивный анализ, в ходе которого «тексты начинают трактоваться как источники сведений, выходящих за пределы собственно языкового их содержания, – источники данных об особых ментальных мирах» [9, с. 11].

Определение ключевого термина и экспликация методики исследования

Термин *концепт*, широко используемый в российских лингвокультурологических и лингвокогнитивных исследованиях (см., например, труды Н.Н. Болдырева, В.И. Карасика, В.В. Колесова, Д.С. Лихачева, З.Д. Поповой, И.А.Стернина и др.), не имеет единого общепризнанного определения. В качестве рабочего в нашем исследовании принято толкование данного термина, согласно которому «концепт – это объективно существующее в сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера» [5, с. 39]. Это образование находится на стыке мира определённого культурного сообщества в целом и мира индивидуальных смыслов человека, что позволяет выделить в нём ядро – общую для носителей данного лингвокультурного сообщества часть смыслов, образов, эмоций, оценок. Таким образом, «концепт – это идея, которая включает абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки» [13, с. 41], или в иной терминологии, которой мы и будем пользоваться, **понятийный, образный и ценностный** компоненты, состоящие из наборов концептуальных признаков.

Концепт может быть реализован в языковой единице любого уровня, вплоть до текста. Выбрав материалом для анализа нашего концепта тексты, мы исходим из того, что именно наблюдение за контекстами употребления языковой единицы, выступающей номинацией концепта (в данном случае это прежде всего словосочетание *новая жизнь*), позволяет выявить языковые значения и ассоциируемые с ними экстралингвистические компоненты: образы фрагментов мира и связанные с ними представления и оценки носителей языка, что в совокупности отражает набор концептуальных признаков исследуемой единицы.

Для выявления ядерного содержания концепта «новая жизнь» в сознании современных представителей русской лингвокультуры нами были объединены в единый корпус и проанализированы тексты интернет-форумов и блогов (см. список интернет-ресурсов, использованных как материалы исследования в конце статьи: [15] – [30]), где россияне разного возраста, пола и социального статуса либо рассказывали о своих планах или о своем опыте начала новой жизни, либо давали советы тем, кто хочет начать новую жизнь, либо делились фразами и цитатами о новой жизни, которые уже «ушли в народ» и стали частью русского лингвокультурного пространства.

Понятийный компонент концепта «новая жизнь»

по данным русской интернет-коммуникации

Когнитивно-дискурсивный анализ нашего материала показал, что в полном соответствии с семантикой номинации исследуемого концепта доминантным в его понятийном компоненте является концептуальный признак *новизна*, который предполагает изменения и выражается такими единицами, как *новый, новое, новая, по-новой, по-новому*, нередко употребляющимися в сочетании с интенсификаторами качества – наречиями *совсем, абсолютно, совершенно*:

В новой жизни планирую все делать по-новому; Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь; Началась совершенно новая жизнь.

Даже уже приведенные выше примеры позволяют заметить, что понятийный компонент концепта «новая жизнь» включает в себя темпоральный концептуальный признак *период, наступающий после прежней жизни*, на что указывают не только соответствующие понятийные семы в значении слов, составляющих номинацию концепта – *новая* и *жизнь*, но и активное сочетание номинации исследуемого концепта с фазовыми глаголами со значением начала; при этом новая жизнь может выступать и как объект, на который направлено действие человека (*начинать, начать, начал, начала*), и как самостоятельно проявляющийся феномен (*начиналась, началась, начинается, наступила*). Вербализации указанного концептуального признака также служат отглагольное существительное *начало* (*жить/жизнь с начала*) и его контекстные синонимы – устойчивые выражения – *с чистого листа, с нуля*:

Пришла пора освободиться от этого хлама, чтобы с чистого листа начать новую жизнь; Уезжали за «железный занавес». И начинали новую жизнь с нуля, вгрызаясь в новый язык, новую культуру; Начать жизнь с нуля легко, гораздо сложнее выйти из минуса; Да, я, наверное, рискованная, / Что с нуля начала жизнь новую.

Понятийная составляющая концепта предполагает также наличие *субъекта*, который начинает новую жизнь:

Завтра я начинаю новую жизнь; Он начал совершенно новую жизнь.

С позицией субъекта, вступающего в новую жизнь, связано и то, как именно им осуществляется **переход к новой жизни – активно** или **пассивно**. Активная позиция предполагает физические и умственные усилия для достижения целей, проявление силы воли для наступления новой жизни, тогда как субъект с пассивной жизненной позицией надеется на обстоятельства, которые изменят его жизнь к лучшему, и на людей, которые стимулируют его к новой жизни, или же на начало новой жизни, как по волшебству:

Пассивная позиция: *В вашем окружении как по волшебству начнут появляться люди, ведущие к новой жизни; Конец года принесет избавление от*

многих неприятных ситуаций и позволит начать новую жизнь;

Активная позиция: Он начал новую жизнь, стал физически более активным, увлекся гимнастикой, спортом.

Переход субъекта в новую жизнь вербализован в анализируемых текстах в виде сценария, включающего 3 этапа:

а) предварительный – **стремление к новой жизни**, выраженное лексемами *хотеть, желание, собираться начать, намерение, обдумывать, планы, решение, предвкушение*. Именно осознание субъектом своего желания новой жизни и является первым шагом к ней. Однако воплощению стремлений к новой жизни в действия могут препятствовать *лень, оправдания, отговорки, глупые ожидания*:

Все планы на начало новой жизни рушат такие обыденные вещи: лень, поиски оправданий и глупые ожидания. Многих не устраивает их жизнь, хочется что-то изменить, вычеркнуть, дополнить и при этом лень делать шаги навстречу чему-то новому. Всегда есть оправдания и отговорки, почему не сейчас, не сегодня и даже не завтра;

б) переходный – **действия субъекта по непосредственной инициации новой жизни**, что предполагает отказ от старого (*отказаться от пагубных привычек*); попытка, проба нового (*попытка, попробовать начать*);

в) реализующий – **проживание субъектом новой жизни**: *зажить новой жизнью, привыкать к новой жизни, приспособиться к новой жизни, жить новой жизнью*.

Выделенные понятийные концептуальные признаки концепта «новая жизнь» в анализируемых текстах соотносятся с её образными представлениями.

Образный компонент концепта «новая жизнь» по данным русской интернет-коммуникации

Понятийный признак *новизны* коррелирует с образным воплощением новой жизни в сознании представителей русской лингвокультуры, складывающимся из ряда её квазисимволов («Под квазисимволом понимаю языковую единицу, которая указывает не на референт (обозначенный предмет), а на какую-либо идею» [14, с. 245]) – культурно-национальных единиц, вербализующих в данном случае устойчивые желаемые материальные и нематериальные атрибуты, соотносимые русским человеком с новой жизнью: **здоровый образ жизни, позитивное психологическое состояние, интеллектуальное развитие, более статусные вещи, смена локации**, что в целом отражает тиражируемые интернет-коммуникацией и закрепляющиеся в массовом сознании современного человека стереотипы благополучия (см. об этом, например [7]).

С понедельника начинаю новую жизнь!!! Буду по утрам делать зарядку! Перестану есть после 21-00! Выучу английский! Брошу курить!; В новой жизни я все планирую делать по-новому: улыбаться, одеваться и даже строить планы не похожие на те, что были в прошлом;

Начиная новую жизнь, вам придется действовать по-новому. А для этого понадобятся новые привычки, навыки и знания. Заведите полезные привычки, которые будут помогать в достижении ваших целей. Займитесь своей внешностью, пойдите в спортзал или бассейн;

Хочу новую жизнь! Для этого нужно только купить новые туфли, белье, духи и сумочку; Надо начать новую жизнь с новой косметикой!;

Хочу переехать жить в другой город, бросить все и начать жизнь с нового листа; Хочу построить свою новую жизнь в Нью-Йорке.

Небезынтересно заметить, что встретившееся в нашем материале высказывание: *у него словно начиналась новая жизнь*, – имплицитно некий эталон новой жизни и, с одной стороны, указывает на то, что впечатление субъекта иллюзорно, поскольку у него не появилось части или всей совокупности названных выше квазисимволов новой жизни, но, с другой стороны, свидетельствует о том, что у него, несомненно, произошло обновление, улучшение психологического состояния.

О душевном подъеме как о характерном атрибуте, сопровождающем новую жизнь, свидетельствует, в частности, и такой зафиксированный нами контекст: *Любовь вдохнула в неё новую жизнь*, который одновременно указывает, что источником стимулом новой жизни человека могут выступать внешние обстоятельства, в данном случае – *любовь*; метафора *вдохнула* показывает, что наступление новой жизни может произойти не только без усилий со стороны субъекта, но и при отсутствии у него намерений начинать новую жизнь.

Отметим, что наличие в понятийном компоненте исследуемого концепта временного концептуального признака объясняет и особенности его образного освоения наивным сознанием. Это реализуется в анализируемых текстах, в частности, через представление новой жизни как одного из **витков жизненной спирали** с привязкой начала новой жизни к определенной дате, первому дню календарного цикла:

Говорим себе: «Все! – с понедельника (с Нового Года, с Дня рождения...) начинаю новую жизнь!» – И ведь начинаем! Начинаем заниматься спортом, избавляемся от хлама, садимся на диету, бросаем что-нибудь.

Эту же идею передает и устойчивое выражение – *не откладывать на завтра (Новую жизнь, как и при похудении необходимо начинать <...> не откладывая на завтра)*, так как *завтра* начинается новый жизненный суточный цикл.

Именно возможность неоднократных переходов человека от старой жизни к новой: *Я меняю свою жизнь каждую весну, ну каждые пару лет; Как правило, одним началом новой жизни мы не ограничиваемся, упорно начиная ее раз за разом* – определяет неразрывную связь идеи новой жизни с образом **спирали**.

Данный образ находится в соответствии с характерным для русской культуры представлением о цикличности времени, о завершенности и повторяемости жизненного круга: «в основе праславянской

картины мира лежит единая наивная (циклическая) модель времени, детерминированная конкретно-образным мышлением, связью с реальными природными циклами, языческими верованиями и представлениями, которые отражаются в сельскохозяйственной жизни <...> и находят выражение в языке» [10, с. 59]. Это обеспечивает перенос из области реального временного промежутка (*начать новую жизнь завтра/первого сентября* и др.) в область фитоморфных метафор *семена новой жизни, питать новую жизнь, росток новой жизни*:

Весенние дожди питают новую жизнь; Хочется прожить достойно и оставить после себя добрые семена новой жизни; Сквозь топкую грязь пробивались на поверхность ростки новой жизни.

Сюда же можно отнести физиологическую метафору, при которой новая жизнь воспринимается как рождение ребенка, обреченного на прохождение жизненного цикла *с начала*. Концептуальная метафора *новая жизнь – это новый человек* выражена еще такими единицами, как *зарождение новой жизни, рождение новой жизни, давать начало новой жизни*.

С образом новой жизни – витка спирали также связано и представление новой жизни как *дороги*: движение во времени переосмысливается как перемещение в пространстве вперед; перенос временных категорий в пространственные приводит к тому, что жизнь в сознании русского человека представляется как *дорога, путь, рельсы*, по которым движется субъект:

Какой будет дорога в новую жизнь?; <...> сделать первый шаг на пути новой жизни; Он смог ему выйти на дорогу новой жизни.

Обратим внимание на встретившийся в нашем материале фразеологизм *сжигать за собой мосты*, описывающий историческую ситуацию, когда, прибывая на место сражения, полководец сам отрезал себе все пути к бегству, сжигая мосты для того, чтобы показать воинам: назад дороги нет [12]. Содержащееся в данном фразеологизме слово *мост* служит в нашем текстовом материале метафорическим обозначением перехода из старой жизни в новую, а фразеологизм в целом имплицитно совет, как следует действовать, чтобы добиться успеха в построении новой жизни. Таким образом, «новая жизнь» предстает как реализованное желание чего-то нового и предполагает радикальный отказ от прошлого. В противном случае субъект после вхождения в новую жизнь может быстро сбиться с нового пути и вернуться на проторенную дорогу старой жизни:

Но почему-то наша новая жизнь заканчивается очень быстро, и все возвращается на старые рельсы.

В образный компонент анализируемого концепта входит и **персонафикация** новой жизни, ярко проявляющаяся в сочетании с глаголами, называющими действия, свойственные человеку: *впереди ждала новая жизнь, пришла новая жизнь, появилась новая жизнь*. Контексты позволяют говорить, что олицетворение вбирает в себя про-

странственно-временные характеристики, в результате чего выкристаллизовывается образ новой жизни как *спутника* человека, периодически присоединяющегося к нему на жизненном пути.

При реконструкции по текстовым данным понятийного компонента рассматриваемого концепта нами уже отмечалось, что новая жизнь часто реализуется как проект субъекта и предполагает с его стороны совершение конструктивных действий. С этими понятийными концептуальными признаками коррелируют в образном компоненте концепта «новая жизнь» созидательные метафоры, вербализуемые в словосочетаниях *строить/построить новую жизнь* и *творить новую жизнь*. В подобных контекстах также отчетливо проявляется представление русских о новой жизни как **новом доме**:

Новая жизнь – как новый дом. Ее нужно строить поэтапно и грамотно, соблюдая технику психологической безопасности и наслаждаясь каждым новым днем. Вот тебе самый простой и приятный план строительства!; Перед тем, как начинать строить новую жизнь, присмотритесь к тому, чем владеете на данный момент.

Обратим внимание, что в последнем контексте через употребление глагола *владеть* получает воплощение представление русских о человеке как хозяине своей жизни. Метафора субъекта новой жизни как её *хозяйина* вербализуется через использование притяжательных местоимений в сочетаниях с номинацией исследуемого концепта: *его новая жизнь, своя новая жизнь*; эта же метафора получает воплощение в образе хозяина дома – новой жизни в контексте:

Решив начать новую жизнь, не забудьте запереть на все замки входную дверь, чтобы прошлое не шагнуло в нее непрошеным гостем,

где одновременно обозначается **враг** новой жизни – *прошлое*, старая жизнь, в связи с чем субъект-хозяин новой жизни наделяется метафорической ролью её **защитника** от старой.

Вторжение старой жизни в новую делает сомнительной подлинность реализации последней, превращая ее в симуляцию, спектакль:

играть в новую жизнь по старым правилам.

Данный контекст позволяет, с одной стороны, добавить в образную составляющую исследуемого концепта ещё один элемент – метафорическое представление о новой жизни как *игре*; с другой стороны, заключить, что старая жизнь и новая жизнь выступают как контекстуальные антонимы, получающие к тому же и диаметрально противоположные оценки, что будет подробнее изложено при реконструкции ценностного компонента исследуемого концепта.

Ценностный компонент концепта «новая жизнь»

по данным русской интернет-коммуникации

Ценностный компонент концепта «новая жизнь» отражается в анализируемых текстах преимущественно через сочетания с языковыми единицами, значения которых включают позитивно-оценочные семы; чаще новая жизнь характеризуется

как свободная, радостная, светлая, безоблачная, счастливая, которой можно наслаждаться:

Я наслаждаюсь своей новой жизнью здесь;

Наверняка, с утра настанет совсем новая жизнь, светлая и безоблачная;

И эту новую счастливую жизнь начать планируется именно со следующего понедельника.

Положительная оценка новой жизни может усиливаться контрастно негативной оценкой старой жизни, прошлого, от которого следует решительно отгородиться:

Решив начать новую жизнь, не забудьте запечатать на все замки входную дверь, чтобы прошлое не шагнуло в нее непрошенным гостем.

Однако в нашей выборке зафиксированы также примеры, где негативно рассматриваемая как ошибка старая жизнь, в то же время позитивно воспринимается как полезный для построения новой жизни опыт – так обнаруживается в подтексте опора субъекта на русский культурный скрипт «на ошибках учатся»:

в новой жизни мне пригодятся ошибки прошлого.

Обратим внимание на тот факт, что положительную оценку новая жизнь получает лишь тогда, когда переход к ней соответствует стремлениям субъекта, и здесь очень важным индикатором становится ценностный концептуальный признак *надежда*, который, как показывают употребления соответствующего слова в наших текстах, амбивалентен. В положительно-оценочных контекстах употребления номинации *новая жизнь* концептуальный признак *надежда* реализуется как воплощение мечты субъекта, и слова *мечта* и *надежда* функционируют как контекстуальные синонимы:

Как начать новую жизнь: истории женщин <...> которые осуществили свои мечты; Какое вы можете предложить решение, чтобы дать нам надежду на новую жизнь?; Лечение является надеждой на новую жизнь.

В случае же нежелательного наступления новой жизни под воздействием возникших неблагоприятных обстоятельств номинация *новая жизнь* получает в контексте отрицательные коннотации:

В 1921 году 33 корабля Русской военной эскадры бросили якорь в тунисском порту Бизерта, и у русских офицеров и их семей началась новая жизнь. Люди, собранные на ограниченном пространстве, поначалу не могли заниматься ничем, кроме как вспоминать покинутую страну и надеяться, что скоро вернутся и увидят Россию такой, какой они ее оставили.

Здесь концептуальный признак *надежда* связывается с желанием субъекта избавиться от новой жизни и вернуться к утраченной старой. Отрицательная оценка новой жизни, как правило, усиливается в подобных контекстах через контраст со старой жизнью, оцениваемой исключительно положительно:

<...> недолговечная идиллия <...> окончилась. Старая жизнь с привычным укладом умерла.

Таким образом, в ценностном компоненте концепта «новая жизнь» концептуальный признак

надежда может контекстуально конкретизироваться либо как ‘надежда на приобретение новой жизни’, либо как ‘надежда на избавление от новой жизни’ в зависимости от желательности / нежелательности ее наступления для субъекта.

Новая жизнь предполагает кардинальное изменение привычного субъекту уклада существования, и этот важнейший понятийный признак концепта «новая жизнь» обуславливает наличие в его ценностном компоненте такого значимого концептуального признака, как *страх перед будущим*, который выражается в проанализированных текстах преимущественно лексическими единицами *пугает, страх, страшно, боюсь, стресс*:

Страх не дает его бросить <...> и начать новую жизнь; Почему я боюсь начать новую жизнь?; Было страшно начинать все заново; Новая жизнь пугает своей неизвестностью; Рождение новой жизни – это всегда огромный стресс.

Материалы показывают, что человек ощущает жажду нового, но при этом осознает, что постоянное внесение нового в жизнь требует решимости отказаться от привычного уклада, усилий для обустройства жизни по иным желаемым стандартам и твердости для неизменного следования по пути намеченных обновлений, что удастся успешно осуществить далеко не каждому, и это приводит, с одной стороны, к возврату к старой жизни, не имеющей позитивной оценки субъекта, с другой, к многократности попыток субъекта, несмотря на предыдущие неудачи, обновить свою жизнь. Циклический характер стремлений субъекта к новой жизни и возврата к старой обусловил закрепление в ценностном компоненте русского концепта «новая жизнь» иронической составляющей, которая передается в проанализированных текстах прежде всего через использование единиц, выражающих периодичность, нередко в сочетании с усиливающим иронический эффект наречием *уже*: *уже в который раз, каждый месяц, каждый понедельник (каждый месяц давать себе слово начать новую жизнь, собираться начать новую жизнь каждый понедельник), начать новую жизнь в понедельник и закончить ее в среду*. Подчеркнем, что указанный ценностный концептуальный признак получает закрепление в стилистических пометах словарей нашего времени при соответствующем устойчивом выражении: *Начинать / начать новую жизнь. Разг. Шутл-ирон.* [11].

Заключение

Реконструкция актуального содержания исследуемой константы русской лингвокультуры, проведенная на текстах интернет-коммуникации, позволяет заключить, что новая жизнь для русских – это перемены в образе жизни субъекта, наступающие по его воле или по воле благоприятных или неблагоприятных обстоятельств в период после прежней жизни, характеризующиеся новизной и нередко имеющие привязку к определенной календарной дате или времени суток, равно как и к определенному канону: стремление к новой жизни (этот этап отсутствует при возникновении новой жизни по

стечению обстоятельств), процесс перехода в новую жизнь и проживание новой жизни. Указанные концептуальные признаки, составляющие понятийный компонент, обуславливают особенности различных реализаций концепта «новая жизнь».

Образный компонент концепта «новая жизнь» базируется на свойственном русскому сознанию представлении о времени как спирали, которое распространяется и на восприятие концепта «новая жизнь», получающего воплощение в виде витка спирали. Этот образ стимулирует метафорический перенос представления о новой жизни из сферы времени в сферу пространства 'новая жизнь – дорога'. Необходимость приложения субъектом созидательных усилий закрепляется в метафорическом переносе 'новая жизнь – дом'. Наличие в наивной картине мира представлений о новой жизни подтверждается набором атрибутов, выступающих в русском лингвокультурном сообществе квазисимволами новой жизни и противопоставляющих её жизни старой. Именно их совокупность формирует эталон желаемой новой жизни, что позволяет не только осуществлять реальный переход к ней, но и имитировать её. Так возникает метафора 'новая жизнь – игра'. Жажда новизны, свойственная русскому сознанию, предполагает душевный подъем в начале каждого витка новой жизни. И именно новизна в совокупности с признаками цикличности и созидательности служит основанием для концептуальной метафоры 'новая жизнь – новый человек'. Материал также позволяет выделить и метафорические представления о субъекте новой жизни, рассматриваемом русским сознанием в качестве хозяйина и защитника новой жизни.

Начало новой жизни нередко сопровождается ощущением страха перед будущим и надеждой на лучшее. Также в ценностной составляющей заметно эмоционально-оценочное противопоставление новой и старой жизни, усиливающее положительную оценку новой жизни при добровольном переходе субъекта к ней или же отрицательную оценку новой жизни при вступлении в неё под действием неблагоприятных обстоятельств. Кроме того, фиксируется самоирония субъекта, в связи с многочисленными намерениями и/или попытками начать новую жизнь, не увенчавшимися успехом из-за недостатка воли.

Выбранный для исследования материал – тексты интернет-коммуникации – позволил подтвердить значимость в настоящее время концепта «новая жизнь» как одной из констант русской лингвокультуры и представить его актуальное содержание в совокупности понятийной, образной и ценностной составляющих, которое демонстрирует, что современный русский человек в своём стремлении к новой жизни ориентируется на распространенные в массовой культуре стандарты здорового образа жизни, материальной обеспеченности, бытового благополучия, душевного комфорта и личного успеха.

Список литературы:

1. Володенков С.В., Федорченко С.Н., Печенкин Н.М. Влияние цифровой среды на современное мировоззрение: Pro et Contra // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 1. С. 113–133.
2. Володина М. Н. «Медийная культура»: pro et contra (с позиции отечественных и зарубежных исследователей) // Политическая лингвистика. 2018. № 1 (67). С.10–18.
3. Вьюнов Ю.А. Русский культурный архетип: Страноведение России. М.: Наука, 2005. С. 89–91.
4. Голованов И.А., Голованова Е.И. Аксиологические константы русской ментальности (на материале фольклорных текстов) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 1 (042). С.13–24.
5. Залевская А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 2001. С. 36–44.
6. Зоркая Н., Дюк Н. М. Ценности и установки российской молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. № 4 (66). С. 66–77.
7. Колпинец Е. В. Формула грёз. Как соцсети создают наши мечты. М.: Individuum, 2022. 240 с.
8. Кошелева Т.И. К вопросу о влиянии языка интернет-коммуникации на языковое сознание современного носителя русского языка // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. № 1 (26). 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://portal.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1586761> (дата обращения 17.09.2023).
9. Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты / Сборник обзоров. Серия «Теория и история языкознания». М.: РАН. ИНИОН, 2000. С. 5–13.
10. Михеева Л. Н. «Время» в русском языковом сознании // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2016. Т. 2. №1. С. 57–63.
11. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М: Олма Медиа Групп, 2007. 784 с.
12. Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / М.: Локид-Пресс, 2005. 852 с.
13. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
14. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.

Источники материала исследования:

15. История о том, как я изменил свою жизнь. Мужской блог. [Электронный ресурс]. URL: <http://muzhskoy-blog.ru/izmenit-zhizn/> (дата обращения 17.09.2023).

16. Как изменить свою жизнь: 23 истории людей, которые придумали себя заново. Афиша daily [Электронный ресурс]. URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/life-changing-experience/> (дата обращения 17.09.2023).

17. «Как я изменила свою жизнь на 180» история из жизни. Портал успеха #1. [Электронный ресурс]. URL: <http://portaluspeha.com/blog/kak-ya-izmenila-svoyu-zhizn-na-180-istoriya-iz-zhizni/> (дата обращения 17.09.2023).

18. Как я изменил свою жизнь за 20 дней (реальная история). [Электронный ресурс]. URL: <http://master-klass.biz/kak-ya-izmenil-svoyu-zhizn-za-20-dney-realnaya-istoriya> (дата обращения 17.09.2023).

19. Как начать новую жизнь: 7 советов. Vita-Marg. Жизненный путь. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vitamarg.com/konsultacii/life/5829-nachat-novuyu-zhizn-7-sovetov> (дата обращения 17.09.2023).

20. Может ли человек действительно начать новую жизнь? Большой вопрос. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/311385-mozhet-li-chelovek-dejstvitelno-nachat-novuju-zhizn.html> (дата обращения 17.09.2023).

21. Моя история о том, как я стала другим человеком (очень много букв и фото). Libero up&go. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.baby.ru/community/view/126261/forum/post/178363311/> (дата обращения 17.09.2023).

22. Начать жизнь с нуля: 4 истории. Большая деревня [Электронный ресурс]. URL:

<https://bigvill.ru/city/7375-nachat-zhizn-s-nulya-4-istorii/> (дата обращения 17.09.2023).

23. Непридуманная история о том, как начать новую жизнь. Ольга Кирия. Путешествие по жизни. [Электронный ресурс]. URL: <https://olga-kiriya.livejournal.com/78447.html> (дата обращения 17.09.2023).

24. Новая жизнь. Жемчужины мысли. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inpearls.ru/pearls/tag/id/15321/value/page/5/2/3> (дата обращения 17.09.2023).

25. Отчет: жизнь заново, или как я начала делать новую себя. [Электронный ресурс]. URL: http://fashiony.ru/page.php?id_n=115197 (дата обращения 17.09.2023).

26. Происхождение и значение словосочетания «вдохнуть жизнь». Обо всем. Интересные исторические факты, события. [Электронный ресурс]. URL: <https://o-vsem.ru/frazeologizmyi/vdohnut-zhizn.html> (дата обращения 17.09.2023).

27. Статусы про новую жизнь. СТАТУСЫ. Лучшие статусы. [Электронный ресурс]. URL: <http://statusy.me/rubrika/statusy-pro-novuyu-zhizn> (дата обращения 17.09.2023).

28. Хочу новую жизнь! – но почему-то не получается... [Электронный ресурс]. URL: <http://myempeiria.ru/lichnost/xochu-novuyu-zhizn/> (дата обращения 17.09.2023).

29. Хочу переехать жить в другой город <...> Как привыкали? [Электронный ресурс]. URL: <https://galya.ru/clubs/show.php?id=812935> (дата обращения 17.09.2023).

30. Я начала новую жизнь, но прошлое меня не отпускает. Исповеди. [Электронный ресурс]. URL: <http://ispovedi.com/ispoved-2016/ya-nachala-novuyu-zhizn-no-proshloe-menya-ne-otpuskaet/> (дата обращения 17.09.2023).